

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДИСГРАФИИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**MODERN TECHNOLOGIES FOR OVERCOMING DYSGRAPHY FOR
YOUNGER STUDENTS WITH DISABILITIES**

ЧИСТОБАЕВА АННА ЮРЬЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

КУСТОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».

CHISTOBAEVA ANNA YURIEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Novosibirsk State Pedagogical University.

KUSTOVA SVETLANA GENNADIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье рассматриваются современные технологии преодоления дисграфии у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Описаны специфические ошибки дисграфии и принципы коррекционно-направленной деятельности с данной категорией детей. Выделены и охарактеризованы условия реализации индивидуального и личностного подходов. Определены актуальные на сегодняшний день возможности преодоления дисграфии с учетом современных инновационных технологий. Сделан вывод, что дисграфия практически всегда поддается коррекции и преодолению, при этом важно грамотно выстроить индивидуальную траекторию сопровождения.

The article discusses modern technologies for overcoming dysgraphia in primary school children with disabilities. The specific errors of dysgraphia and the principles of correctional activity with this category of children are described. The conditions for the implementation of individual and personal approaches are highlighted and characterized. The current possibilities of overcoming dysgraphia, taking into account modern innovative technologies, have been identified. It is concluded that dysgraphia is almost always amenable to correction and overcoming, while it is important to competently build an individual trajectory of support.

Ключевые слова: *инновационные технологии, онлайн-платформы, интерактивные инструменты, дисграфия, преодоление, коррекция, младшие школьники, диагностика.*

Key words: *innovative technologies, online platforms, interactive tools, dysgraphia, overcoming, correction, younger students, diagnostics.*

Проблема нарушений письменной речи с каждым годом становится все более актуальной и востребованной как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Письменная речь играет важную роль в жизни каждого человека, поэтому её нарушение представляет собой значимую преграду для развития ребенка в целом, отрицательно влияет на адаптацию к школьной деятельности, выполнению простейших учебных задач, освоению программы, на успеваемость, коммуникацию.

Письменная реч. формируется в структуре учебной деятельности, которая в школьном возрасте становится ведущей. Согласно исследованиям М.М. Безруких [2], среди многих видов учебной деятельности освоение письменной речи является наиболее сложным. Как основной способ, с помощью которого представляется учебная информация, письменная речь имеет большое значение в ходе усвоения знаний. По мере освоения данного вида речевой деятельности происходит не только объединение и автоматизация процессов письма, но и меняется психологическое содержание, иначе говоря, письмо переходит на высшую ступень развития, становится письменной речью.

С точки зрения А.Н. Корнева письменность – это особая, новая для ребенка знаковая система. Трудность ее усвоения связана не только с символическим обозначением, но и высокой степенью произвольности акта письма и наличием сложноорганизованной сенсомоторной базы. Автор утверждает, что для овладения письменной речью необходимо, чтобы языковые и когнитивные способности ребенка достигли определенного минимально необходимого уровня зрелости [10].

Наиболее полно и обстоятельно психолингвистическая характеристика письменной формы речи представлена в работах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой. Опираясь на публицистические данные и фундаментальные исследования известных ученых П.К. Анохина, Л.С. Выготского, Л.Н. Ефименковой, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, Е.А. Логиновой, Л.Г. Парамоновой, И.Н. Садовниковой, Е.Ф. Собонович, Л.С. Цветковой, С.Б. Яковлева можно отметить, что авторы рассматривали вопросы процесса письма, симптоматики, механизмов дисграфии, ее структуры, разрабатывали методологические подходы, методы профилактики и коррекции различных видов дисграфии.

Среди многих нарушений речи дисграфия встречается наиболее часто, особенно у детей младших классов. Термин «дисграфия» современными учеными трактуется по-разному. Наиболее известные определения Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.Н. Корнева. Так Р.И. Лалаева дает определение дисграфии, как частичного нарушения процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма [11]. И.Н. Садовникова понимает дисграфию, как частичное расстройство письма, где основным симптомом является наличие стойких специфических ошибок, что не связано с нарушением слуха, зрения, интеллекта [18]. По определению А.Н. Корнева дисграфией следует называть стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики, не смотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствия грубых нарушений слуха и зрения [10].

Л.Н. Ефименкова обращает внимание на то, что дисграфия может препятствовать более эффективному протеканию школьной адаптации и явиться причиной снижения мотивации к получению знаний [7]. В дополнение к этому важно отметить психическую нестабильность детей, затруднения коммуникативных связей, может присутствовать дискомфорт внутри социальной группы.

Следовательно, основополагающими компонентами, благоприятными предпосылками является развитие психических процессов, слухового и зрительного восприятия, моторно-двигательной сферы, устной речи и поэтому сбой в любой составляющей может послужить причиной возникновения трудностей в овладении письмом и возникновении дисграфии. Это заставляет задуматься о своевременном выявлении нарушений, точном определении патогенеза для определения как профилактической, так и выстраивания целенаправленной коррекционной работы с детьми.

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья большую группу составляют дети с трудностями в овладении письменной речи, о чем доказывают ученые Р.И. Лалаева, О.В. Правдина, Т.В. Скребец, М.Е. Хватцев. Значимость вовремя начатой работы по коррекции, возможному преодолению выявленных нарушений у младших школьников с ограни-

ченными возможностями здоровья не вызывает сомнений, поскольку у данной категории детей имеется предрасположенность к нарушениям в овладении письменной речью, причем у каждого ребенка довольно индивидуально, с разной интенсивностью. К наиболее значимым причинам можно отнести отклонения в психическом, речевом, зрительном, моторном развитии, особенностями когнитивных функций и позволяет сделать вывод, что устранение дисграфии сложный многофункциональный, долгий процесс, требующий внимания, как педагогов, так и родителей.

В настоящее время основным фактором активизации внедрения и применения информационных, коммуникационных, компьютерных, цифровых технологий в образовательный процесс школы является отражение требований актуальной ситуации социокультурной и экономической жизни. В отечественной специальной литературе вопросами исследований, касающихся применения компьютерных программ, интерактивных игр, мультимедийных учебных презентаций в коррекционной работе с младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья занимаются Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская, О.Б. Кремер, О.И. Кукушкина, И.А. Никольская, Е.П. Синева. В основном большое внимание было уделено использованию компьютера.

О.И. Кукушкиной, Е.П. Синева представлены серьезные исследования, которые доказали ряд преимуществ компьютера как инструмента обучения школьников с нарушениями в развитии [9]. Е.Л. Гончарова, Т.К. Королевская раскрыли положительный эффект использования компьютерных интерактивных технологий и компьютерных программ для ознакомления с окружающим миром, как средства коммуникации [8].

В то же время, недостаточно исследований, методических рекомендаций и разработок, посвященных изучению проблемы применения современных технологий в работе с детьми, имеющими ограничения в здоровье, в процессе преодоления дисграфии. Цель статьи – описать и обосновать возможности использования современных технологий преодоления дисграфии у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, как перспективное средство в коррекционной работе с целью совершенствования и повышения эффективности образовательного процесса.

Ученые выделяют следующие виды дисграфий: артикуляторно-акустическую, на основе нарушения фонемного распознавания, на почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическую, опическую. Также может встречаться смешанная форма дисграфии. Для того, чтоб понять над чем работать, как выстраивать путь преодоления и коррекции дисграфии, необходимо четко представить где произошло нарушение и на каком уровне, тем более, что группа ребят с ограниченными возможностями здоровья очень неоднородна и могут иметь сочетанные или комплексные нарушения.

Т.В. Ахутина [1] выделяет звенья психолингвистического уровня:

- Дифференциация звуков, с помощью которой происходит анализ звукового состава слова, его акустической, кинестетической и кинетической основы на уровне фразы;
- Состояние акустического восприятия и объема слухоречевой памяти, которые лежат в основе восприятия и удержания в памяти информации;
- Перевод образов-представлений графемы в соответствующие буквы;
- Составленный образ буквы переводится в соответствующую букве серию тонких движений руки;
- Непосредственное написание букв, слов, фраз.

И.Н. Садовникова [18] отмечает три вида специфических ошибок: на уровне буквы и слога; на уровне слова; на уровне предложения. Ниже опишем виды ошибок, которые выделяют Р.И. Лалаева и Л.В. Бенедиктова [12]:

- Искажения написания букв;

- Замена букв, имеющих графическое сходство, а также фонетически сходные звуки;
- Искажение структуры слова (перестановки, пропуски, добавления, персеверации букв и слогов);
- Искажения структуры предложения (слитное написание слов, контаминации слов);
- Аграмматизмы на письме.

Из предложенного авторами психофизиологического уровня и выделения специфических ошибок, можно сделать вывод, что должна обязательно присутствовать объединенная работа речедвигательного и акустического анализаторов, которые обеспечивают процесс дифференциации звуков, удерживается необходимая информация для дальнейшей обработки. Благодаря зрительному, акустическому, пространственному, двигательному анализаторам происходит перевод звука в образ буквы и дальнейший перевод в алгоритм движений соответствующей букве, ее графическому написанию. Это говорит о том, что без межанализаторных связей невозможно протекание и формирование письменной речи, а, следовательно, недоразвитие или нарушение одного из них, будет вызывать трудности и препятствовать своевременному освоению.

Также необходимо отметить, что статус ограниченный возможностями здоровья предполагает, что младшие школьники могут иметь сенсорные нарушения (слуха, зрения), речевые нарушения (общее недоразвитие речи, тяжелые нарушения речи), расстройства аутистического спектра, задержку психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, психического развития, умственную отсталость, что вызывает не только множество организационных вопросов – как и где обучать, но главное какие условия созданы для них школой, коллективом педагогов, какие средства, формы работы использовать, как сделать, чтобы данные обучающиеся могли комфортно включаться в образовательный процесс вместе со своими сверстниками, не мешая получению всем качественного образования.

На сегодняшний момент в деятельности педагога (специалиста), работающего с обучающимися младших классов, имеющих ограниченные возможности здоровья, современные технологии приобретают все большее значение. Включение в деятельность с данными детьми разнообразных способов, приемов взаимодействия способствуют достижению максимально возможных успехов в преодолении трудностей, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций. Нельзя не остановиться на достаточно важном аспекте младших школьников с ограниченными возможностями здоровья – учете их индивидуальных и личностных особенностей, степени восприятия и усвоения материала (зрительно, осязательно, на слух), включения в образовательный процесс, уровень сформированных навыков, личного отношения каждого к окружающей действительности. Реализация индивидуального и личностного подхода предлагает педагогу пересмотреть, даже перестроить свою деятельность с обучающимися, уходить от привычного и типичного только устного лекционного объяснения материала, давать как можно меньше готовых ответов, брать всю инициативу на себя, отойти от старой схемы обучения слушай – запоминай – отвечай, а заострять внимание на создании разнообразных комфортных условий для каждого (соответствующей наглядности, методов и приемов, объема и скорости подачи информации), включения организационно-управленческих и коррекционных психолого-педагогических мероприятий. В качестве ключевого фактора предоставлять младшим школьникам с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно, в определенной последовательности открывать для себя новые знания, освоить способы деятельности, научиться находить ошибки, справляться с трудностями. Как следствие, деятельность должна быть направлена на преодоление выявленной дисграфии, должна быть осмыслена, личностно-значима: «что я хочу сделать», «зачем я это делаю», «как я это делаю», «как я это сделал».

Вот как представляет примерный план современного урока для детей с ОВЗ с использованием ИКТ учитель начальных классов Т.Г. Галкина, описывая в своей статье «Эффективное использование ИКТ в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» [5]:

1. Повторение материала: тестирование, готовые задания, презентация, проверка домашнего задания, презентация.
2. Изучение нового: лекция в виде презентации, самостоятельная работа с электронным учебником, демонстрация моделей, поиска информации.
3. Закрепление изученного материала: электронный тренажер.
4. Физминутки: анимированные упражнения с аудио-, видео- сопровождениями.
5. Контроль знаний: тестирование, презентация исследовательских работ, проектов.

Автор предлагает использовать на уроках с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья такие формы ИКТ, как: интернет, электронный учебник, инновационный учебно-методический комплекс, тренажеры, видеофильмы, презентации, обучающие программы, учебные проекты, тесты, диагностические и контрольные работы.

Кажется, что игровая деятельность должна уйти в прошлое для школьников, однако интерактивные игры включают в себя не только развлекательные задания, но и поучительные, развивающие, коррекционные. Широкое применение они могут найти в качестве закрепления материала, как метод использования во внеурочной деятельности. Например, игры Вячеслава Владимировича Воскобовича («Геоконт», «Коврограф Ларчик», «Квадрат Воскобовича», «Логоформочки») применяются достаточно активно, так как выделяются своей многофункциональностью, одна игра может способствовать решению сразу нескольких образовательных задач: тренировки мелкой моторики рук, развитию восприятия, речи, мышления, внимания, памяти, воображения, позволяет осваивать цвет, форму, величину, цифры и буквы. В каждой игре ребенок имеет возможность выхода на самостоятельное творчество, активизировать нарушенные психические функции.

Компьютерные игры должны быть подобраны с учетом возраста ребенка, имеющихся знаний, умений и навыков, но, главное, особенностей психофизического индивидуального и личностного развития. Поставленные цели не будут достигнуты, если игра окажется слишком сложной для освоения. Если же игра окажется слишком легкой, дети могут не проявить должного интереса и участия, важный фактор новизны будет отсутствовать. При выполнении заданий необходимо предлагать обучающемуся проговорить текст, задание, что будет делать или что сделал, как выполнял [14]. Наиболее широко известны «Игры для Тигры», «Логопедические упражнения», «Фраза», «Учимся говорить правильно», «Букварь», «Видимая речь», воспитывая инициативу и ответственность.

Сегодня создаются онлайн-занятия с использованием интернет-платформы CoreApp, 3D-моделей, интерактивной доски SMART, которые повышают познавательную активность, мотивацию к обучению, позволяют в занимательной форме для обучающихся сообщить новые знания, дополнить и закрепить имеющиеся, разработать проверочные упражнения, викторины, виртуальные экскурсии, а также имеют возможность предупредить общее утомление, регулировать зрительные нагрузки, что позволит сохранить здоровье детей. Инфографика, визуализация, видео- и аудио- информация, возможное активное практическое участие, проявление самостоятельности и творчества ребят, повышая их ИТ-грамотность, гибкая методология обучения делает ее доступной не только для педагогов, но и для родителей. Особенно важно для часто болеющих детей, которые в силу различных причин не могут посещать школу, а дистанционное обучение позволяет не отстать от своих сверстников [15].

Использование компьютерных программ, мультимедийных учебных презентаций в процессе коррекционной работы с младшими школьниками с ОВЗ помогут создать условия для усвоения учебных материалов по разным предметам, предоставят возможности для раз-

вития творческих способностей детей, их активности, желания участвовать в образовательном процессе с увлечением и интересом, а также сформировать навыки использования компьютера и культуру работы на нем. Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции и личности педагога, умения создать психологический комфорт, поддержать мотивацию, занимательность.

Компетентностный подход педагога к современным информационным возможностям позволяет решать задачи по развитию зрительного восприятия, предлагая разнообразные задания на форму, величину, удаленность, что изменилось. Сочетать приобретение новых и закрепление полученных знаний ранее с эмоциональным раскрепощением, побуждением к продуктивной познавательной деятельности, стимулируя активность на протяжении всего урока. Доступная форма позволяет младшим школьникам с ОВЗ видеть свои ошибки и исправлять их, а также проверять правильность. Задействовать все анализаторы с опорой на зрительное-слуховое-тактильно-кинестетическое восприятие. Дети не только видят и слышат, а также включают «телесную» и «двигательную» память при выполнении заданий.

В целях повышения эффективности коррекционных мероприятий специалистами широко используется дифференцированный подход к обучению в процессе использования инновационных технологий, которые активно и положительно принимаются детьми с ОВЗ и помогают создать обучающую обстановку – арт-терапевтические: подключение музыкального сопровождения, звуков и изображений музыкальных инструментов, нетрадиционных техник рисования на интерактивной доске, кинезиологических упражнений, телесно-ориентированных техник, приемов креативных игр с песком, пуговицами, фишками, смехотерапии, ароматерапии, цветотерапии, куклотерапии.

Активное применение в целенаправленной работе по преодолению дисграфии у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья находят дыхательные гимнастики, пальчиковые игры, динамические паузы в сочетании с картинным речевым материалом Н.В. Нищевой, для тренировки зрительно-моторной координации, чтобы снять напряжение с глаз и улучшить кровообращение, широкое применение находят зрительные гимнастики, различные релаксационные упражнения для глаз, «Глазотренинг» («Веселые глазки», «Посмотри вокруг себя», «Посмотри в окошко»).

Своевременное выявление групп риска, взаимодействие с семьями воспитанников дает возможность не упустить ни одного ребенка и значительно упростить устранение выявленных дефектов. С детьми, имеющими повышенный риск возникновения дисграфии, проводится коррекционно-профилактическая работа. Родителям показывают использование в домашних условиях, как традиционные методы, так и современные, в том числе мультимедийные, которые позволяют педагогу организовать активное обучение с применением на сайтах видео-, аудио- материалов, средств Telegram, WhatsApp, Viber, оказать поддержку не допускать ошибок в форсировании результатов ребенка. Причиной обращения родителей к специалисту могут быть личные подозрения о проблемах ребенка, либо рекомендации педагога. В тоже время вызывает тревогу, что не все родители до конца понимают важность процесса предупреждения или преодоления дисграфии, более того, исказились взаимоотношения родителей и детей, огромный промежуток времени заняло общение в виртуальном пространстве сети Интернета вместо познавательного или личного в кругу близких.

Таким образом, совершенствуя и повышая эффективность коррекционной работы, развивающих занятий с младшими школьниками с ОВЗ по вопросу преодоления дисграфии с использованием современных технологий, хочется заострить внимание на положительном моменте, который доказывают научные исследования и опыт практических работников, что дисграфия практически всегда поддается коррекции и преодолению, важно грамотно выстроить индивидуальную траекторию сопровождения: выяснить причину ее возникновения, индивидуальный и личностный ресурс ребенка, состояние зрительно-моторной координации,

зрительной, слуховой и моторной памяти, мышления, двигательной сферы, мелкой ручной моторики, чтобы максимально использовать соответствующие приемы, способы, средства, подходы и помочь добиться возможного успеха у обучающихся с проблемами здоровья. Создавая необходимые условия для обучающихся с ОВЗ, реализовывая индивидуальный и личностный подход, используя инновационные учебные комплексы, интернет-технологии, онлайн-платформы, интерактивные инструменты, мультимедийные презентации, компьютерные обучающие программы, а также совместную работу педагогов и родителей, можно значительно расширить возможности в развитии, обучении, общении, социальном поведении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, что позволит им адаптироваться в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т.В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика// Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция / под общ. ред. О.Б. Иншаковой. М.: МПСИ, 2019. С. 7-20.
2. Безруких М.М. Этапы формирования навыка письма. М.: Просвещение, 2003. 96 с.
3. Волоскова Н.Н. Трудности формирования навыка письма у учащихся начальных классов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1996. 16 с.
4. Воронова Л.С. Нарушение письма у детей. Методические рекомендации. СПб.: Издательство «Образование», 2004. 86 с.
5. Галкина Т.Г. Эффективное использование ИКТ в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Воркута, 2020. URL: <https://multiurok.ru/files/effektivnoe-ispolzovanie-ikt-v-obuchenii-detei-s-o.html?ysclid=lutrjng3w433533412> (дата обращения 09.04.2024).
6. Елецкая О.В., Матвеева М.В., Тараканова А.А. Информационные технологии в специальном образовании. М.: ВЛАДОС, 2019. 319 с.
7. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: Национальный книжный центр, 2015. 320 с.
8. Королевская Т.К. Компьютерные интерактивные технологии и устная речь как средство коммуникации: достижения и поиски// Дефектология. 2014. №3. С. 47-55.
9. Кукушкина О.И. Использование информационных технологий в различных областях специального образования: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2005. 381 с.
10. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. СПб.: Речь. 2003. 330 с.
11. Лалаева Р.И. Нарушение чтения и письма у младших школьников: диагностика и коррекция. СПб.: КАРО, 2019. 256 с.
12. Лалаева Р.И., Бенедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников. СПб.: Союз, 2003. 224 с.
13. Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. М.: Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 115 с.
14. Одиноква Н.А. Нарушения готовности к овладению письмом первоклассников общеобразовательной школы и причины трудностей// Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2023. № 1(38). С. 187-191.
15. Одиноква Н.А. Дистанционные образовательные технологии: реалии сегодняшнего дня и перспективы их использования при обучении детей с особыми образовательными потребностями// Сибирский учитель. 2021. №1(134). С. 21-26.
16. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. СПб.: Детство-Пресс, 2006. 128 с.
17. Логинова Е.А. Нарушение письма: особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 208 с.
18. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. М.: ВЛАДОС, 1997. 258 с.

© Чистобаева А.Ю., Кустова С.Г., 2024.